

MARINA

WALS GOTTFRIED

(Colonia 1595 - Calabria 1638)

INVENTARIO: 198

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEMA

Negli antichi inventari della collezione Borghese il dipinto non è individuabile con certezza data la presenza di numerose opere di piccole dimensioni a soggetto paesaggistico, per lo più attribuite ad autore "incognito". Secondo Paola Della Pergola (1959, p. 179) esso proviene dall'eredità di Olimpia Aldobrandini, nel cui inventario *post mortem* del 1682 compare un "quadretto in rame con paese e mare con Barchetta e genti con cornice d'ebano et alto palmi uno come Inventario a fogli 226 n. 627". Nonostante la compatibilità con i dati forniti da tale descrizione, è rilevabile una lieve difformità nelle dimensioni. L'opera potrebbe essere individuabile nell'inventario fidecommissario del 1833 alla voce "Tre quadretti, d'autore incognito, larghi palmi 1, oncie 1 1/7; alti palmi 1", identificazione che ritorna anche nelle schede del Piancastelli. Tuttavia, a tale proposito, la genericità della descrizione non permette di affermarne la sicura corrispondenza con la *Marina* Borghese.

Adolfo Venturi (1893, p. 121), seguito da Roberto Longhi (1928, p. 197) e Della Pergola (1959, *cit.*, p. 179), è stato il primo a fare il nome del pittore di Rotterdam Jan van Ossembeeck. L'artista fu attivo a Roma intorno alla metà del Seicento, dipingendo paesaggi con figure e animali ispirati agli esempi di Agostino Tassi e Filippo Napoletano. In tempi più recenti il nome dell'artista è stato ripreso da Kristina Herrmann Fiore (2006, p. 69). Sebbene dal confronto con le poche opere note dell'artista emergano alcune affinità stilistiche con il piccolo rame Borghese, come ad esempio l'uso di una tavolozza dai toni chiari e luminosi soprattutto nella resa degli azzurri dei cieli e delle acque, sono riscontrabili anche alcune vistose differenze: l'artista propende per formati di maggiori dimensioni, con figure più definite e la frequente presenza di animali. Appare invece più convincente la proposta attributiva di Luigi Salerno (1976, p. 187), il quale ha avanzato il nome di Gottfried Wals, artista tedesco attivo a Roma nel primo Seicento al seguito di Agostino Tassi. L'opera è infatti accostabile ai modi di Wals sia per la tipologia della pennellata che per la propensione al piccolo formato con soggetti paesistici animati da figure in miniatura e attenzione alla resa degli effetti luministici, che l'artista rielabora anche sulla base della lezione di Adam Elsheimer.

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 454.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 121.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197.
- T.H. Fokker, in, U. Thieme, F. Becker, *Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler*, XXVI, Leipzig 1932, p. 72.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 179, n. 264.
- L. Salerno, *Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma*, I, Roma 1976, p. 187.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 69.

English version

MARINE LANDSCAPE

WALS GOTTFRIED

(Cologne 1595 - Calabria 1638)

INVENTORY: 198

MEDIUM: oil on copper

COMMENTARY

The painting cannot be identified with certainty in the historic inventories of the Borghese Collection, given the presence of numerous small-format works depicting landscapes, which are often ascribed to 'unknown' painters. In the view of Paola Della Pergola (1959, p. 179), the work formed part of the estate of Olimpia Aldobrandini, whose posthumous inventory of 1682 contains mention of a 'small painting on copper with a landscape and the sea with a small boat and people, with an ebony frame, one span high, as listed in the Inventory on page 226, no. 627'. While most of the details given here point to the work in question, a small discrepancy is apparent in the dimensions. The copper may be one of those indicated in the entry of the 1833 *Inventario Fidecommissario* which reads, 'three small paintings, artist unknown, 1 span 1 1/7 inches wide, 1 span high': this same information is given in Piancastelli's profiles. Nonetheless, the generic nature of the description does not allow us to confidently assert that the description corresponds to our *Marine Landscape*.

Adolfo Venturi (1893, p. 121) was the first to propose the name of Jan van Ossenbeeck, the painter from Rotterdam. His theory was later accepted by both Roberto Longhi (1928, p. 197) and Della Pergola (1959, p. 179). Van Ossenbeeck was active in Rome around the mid-17th century, painting landscapes with figures and animals inspired by the models of Agostino Tassi and Filippo Napoletano. More recently, Kristina Herrmann Fiore (2006, p. 69) expressed her agreement with this attribution. Yet not all critics concur: while a comparison of the work in question with the few that are known to be by the artist reveals several stylistic similarities – such as the use of light-toned, bright colours, especially in the rendering of the blues of the skies and the bodies of water – conspicuous differences are also apparent. In these other works, the artist uses larger-scale formats with more defined figures and a more marked presence of animals.

Given these discrepancies, a more convincing proposal appears to be that of Luigi Salerno (1976, p. 187), who attributed the work in question to Gottfried Wals, the German artist active in Rome in the first decades of the 17th century as a follower of Agostino Tassi. This work is in fact reflective of Wals's style in a number of ways: the quality of the brushstrokes, the predilection for small formats with landscapes, the incorporation of miniature figures, and the attention to lighting effects: with regard to the last-named characteristic, the artist shows the influence of Adam Elsheimer as well.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 454.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 121.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197.
- T.H. Fokker, in, U. Thieme, F. Becker, *Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler*, XXVI, Leipzig 1932, p. 72.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 179, n. 264.
- L. Salerno, *Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma*, I, Roma 1976, p. 187.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 69.

